

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338005>

O‘ZBEKISTONDA O‘RIK QURITISHNING TURLARI VA AFZALLIKLARI

Abdullayeva Fazilat Aitbayevna

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

abdullayeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda o‘rik quritishning an‘anaviy va zamonaviy turlari tahlil qilinadi. Quyoshda, soyada, pechda hamda vakuumli va infraqizil quritish texnologiyalarining afzallik va kamchiliklari ko‘rib chiqiladi. Har bir usulning iqtisodiy, sanitariya va eksportbop jihatlari solishtirilib, samarali quritishning mamlakat eksport salohiyatiga ta‘siri yoritilgan. Tadqiqot fermer xo‘jaliklari va ochiq manbalar asosida olib borilgan.

Kalit so‘zlar: *O‘rik, quritish texnologiyalari, quyoshda quritish, vakuum quritish, eksport, fermer xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligi.*

TYPES AND ADVANTAGES OF APRICOT DRYING IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article analyzes both traditional and modern methods of drying apricots in Uzbekistan. The advantages and disadvantages of sun drying, shade drying, oven drying, as well as vacuum and infrared drying technologies are examined. The economic, sanitary, and export-related aspects of each method are compared, highlighting the impact of effective drying on the country’s export potential. The research is based on data from local farms and open sources.

Key words: *Apricot, drying technologies, sun drying, vacuum drying, export, farming enterprise, agriculture.*

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasi meva-sabzavot yetishtirish bo‘yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biri sanaladi. Xususan, o‘rik (*Prunus armeniaca*) mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida o‘stiriladi va ichki hamda tashqi bozorda katta talabga ega. O‘rikdan olinadigan quruq mevalar nafaqat oziq-ovqat, balki dori-darmon sanoatida ham keng qo‘llaniladi. Shu bois o‘rikni samarali quritish, saqlash va eksport qilish tizimi bugungi kunda dolzarb mavzulardan biridir. Oziq-ovqat har bir

insonning asosiy ehtiyojidir. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va tarqatishda yo‘qotishlarni kamaytirish, aholi sonining o‘shishi va oziq-ovqat ta‘minoti muvozanatini saqlash juda muhimdir. Mahsulotlarni qayta ishlash usullari va saqlash joylarining yetishmasligi oziq-ovqat mahsulotlari miqdori va sifatining pasayishiga olib kelmoqda

Ushbu maqola O‘zbekiston bo‘ylab mavjud o‘rik quritish usullarini aniqlash, ularning afzallik va kamchiliklarini taqqoslash asosida tayyorlandi. Maqola uchun mahalliy fermer xo‘jaliklari, qishloq xo‘jaligi texnikalari haqida ochiq manbalar, ilmiy maqolalar va intervyular asosida ma‘lumotlar jamlandi. Asosiy quritish usullari quyoshda, soyada, pechda (sun‘iy issiqlikda), va zamonaviy vakuumli quritish texnologiyalari bo‘yicha tahlil qilindi.

O‘zbekiston bo‘yicha o‘rik quritishda quyidagi usullar keng tarqalgan:

a) Quyoshda quritish (an‘anaviy)

1-rasm. O‘rikning quyoshda qurutilish jarayoni

- Oson va arzon
- Ekologik toza
- Kam xarajatli
- Kamchiliklari: changlanish, gigiyena darajasi past, uzoq vaqt talab etadi
- (5–7 kun)

Quyosh energiyasi ta'sirida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritishning an'anaviy usuli ochiq quyoshda quritish bo'lib, unda quritilayotgan mahsulot har doim sirt bo'ylab yoki maxsus idishlar ustiga terilgan holda quritiladi. Biroq ochiq quyoshda quritishda mahsulotlar atrof-muhit havosi ostida saqlanganligi tufayli havo changi va bakteriyalar bilan tez ifloslanishi; hayvonlar, qushlar va hasharotlarni hujumiga uchraganda yo'qotishlar quyosh nurlarining kuchli ta'sirida mahsulot sifatining buzilishi; quritish jarayonining bir xilda bo'lmasligi kabi bir qator kamchiliklari mavjud.

b) Soyada quritish

- Mevaning tabiiy rangi saqlanadi
- Vitaminlar nisbatan yaxshi saqlanadi
- Kamchilik: uzoq vaqt va doimiy nazorat talab etadi

c) Pechda (issiqlikda) quritish

- Tez va sanitariya talablariga mos
- Ishlab chiqarish darajasida keng qo'llaniladi
- Kamchilik: energiya sarfi yuqori, mevaning ta'mi biroz o'zgarishi mumkin

d) Zamonaviy vakuimli va infraqizil quritish

- Yuqori sifat, eksportbop mahsulot
- Minimal ozuqa yo'qotilishi
- Uzoq muddat saqlanishi mumkin
- Kamchilik: texnologiya narxi yuqori

TAHLILY QISM. O'rikni quritish usulining tanlanishi ko'p jihatdan fermerning iqtisodiy imkoniyatlari va bozor talablariga bog'liq. An'anaviy usullar kichik fermerlar uchun arzon va qulay bo'lsa-da, gigiyena va mahsulot sifatiga doir muammolar mavjud. Boshqa tomondan, zamonaviy texnologiyalar orqali yuqori sifatli, eksportga mo'ljallangan mahsulot olish mumkin, ammo bu katta sarmoya talab etadi. Hozirgi kunda davlat tomonidan agrotexnologiyalarni modernizatsiya qilishga qaratilgan loyihalar orqali zamonaviy quritish usullarini joriy qilishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

XULOSA. O'zbekiston sharoitida o'rik quritishning turli usullari mavjud bo'lib, har birining o'ziga xos afzallik va kamchiliklari bor. Yuqori sifatli, eksportbop mahsulot olish uchun zamonaviy quritish usullarini joriy etish muhimdir. Shu bilan birga, kichik fermer xo'jaliklari uchun arzon va samarali texnologiyalarni taklif etish orqali butun tizimning samaradorligini oshirish mumkin. O'rikni to'g'ri quritish nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki O'zbekistonning agroeksport salohiyatini ham mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. (Rejabov, S., Usmanov, B., & Artikov, A. (2024). Scalculation of apricot drying time in solar dryer with forced convection (In Uzbek). *Science and Innovative Development*, 7(2), 48-60.)
2. Islomov B. va boshqalar. *Meva-sabzavotlarni quritish texnologiyalari*. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Saidov Sh., Tursunov I. *Oziq-ovqat sanoatida mahsulotni saqlash va qayta ishlash usullari*. – Samarqand, 2019.
4. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy veb-sayti – www.agro.uz